

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INTEGRANDO A LINGUAGEM E A CULTURA QUILOMBOLA NOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.13958765

Agna Aparecida Pereira dos Santos

*Graduada em Pedagogia (UNEB); Especialista em: Educação Infantil (FINOM);
Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar (GRAN); Professora efetiva da
Secretaria Municipal de Educação de Malhada-Bahia. E-mail:
agnasanttos@yahoo.com.br.*

Carla Daiane Souza Silva Costa

*Graduada em Letras (UNIUBE); Especialista em: Coordenação Pedagógica e
Supervisão Escolar (GRAN); Gênero e Diversidade Humana (UnB); Coordenadora
da Educação Básica do Ensino Fundamental de Malhada-Ba (SME).
E-mail: carladaianesouzasilva@gmail.com.*

João Victor Pereira Magalhães Cardoso

*Graduado em Administração de Empresas (Estácio de Sá); Licenciado em Letras
(UNIUBE); Licenciando em Matemática (UNEB); Bacharelado em Direito (UNIFG);
Especialista em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar (GRAN); Professor
de Matemática pela SEC/ Bahia; Coordenador do PME de Malhada-Bahia (SME).
E-mail: viictoormagalhaes@gmail.com.*

Josedalva Farias dos Santos

*Graduada em Pedagogia (UNEB); Especialista em: Educação do Campo (UCAM);
Psicopedagogia Clínica, Institucional e Educação Infantil (FAVENI); Metodologia do
Ensino Superior (FACUMINAS); Educação Digital (UNEB); Mestranda em Educação
(UEG); Professora efetiva da Secretaria Municipal de Educação de Malhada-Bahia.
E-mail: fariasjosedalva@gmail.com.*

Míria Maristela da Cruz Lima de Souza

Graduada em Pedagogia (UNEB); Especialista em Psicopedagogia (FG). Professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Malhada-Bahia. Secretária Municipal de Educação de Malhada/Ba de 2013 a 2016; 2021 a 2024. E-mail: miriamaristela@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo, tem como tema a abordagem da linguagem no âmbito das variantes linguísticas e suas contribuições para a educação inclusiva e o fortalecimento da cultura quilombola. Seu objetivo é refletir sobre as variedades linguísticas e as possíveis contribuições do Sistema Municipal de Educação para a valorização da diversidade linguística das comunidades quilombolas. A discussão, neste texto, buscará refletir sobre os conceitos de educação Inclusiva, diversidade linguística e polarização sociolinguística, refletir acerca das estratégias utilizadas, em sala de aula, no trato das variantes linguísticas, como também indicar caminhos possíveis para essa reflexão. Justifica-se a escolha dessa temática pela importância de se respeitar a diversidade de dialetos e expressões linguísticas. Para isso, a revisão bibliográfica será amparada nos estudos de: Lucchesi (2009); Bagno(2007); Faraco(2008); Gomes(2005); Munanga(2006), entre outros e a documentação oficial brasileira. Este estudo indicará possibilidades para a promoção da inclusão dessas variedades linguísticas no currículo escolar, beneficiando estudantes quilombolas, fortalecendo sua identidade cultural, enriquecendo o ambiente educacional na totalidade, discutindo com os educandos, a riqueza da diversidade linguística do país e a importância de sua valorização. Ademais é preciso implementar práticas inclusivas para melhorar a qualidade da educação ofertada nas escolas municipais. Trata-se, portanto, de um outro “olhar” sobre a inclusão escolar e educação inclusiva.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Variantes linguísticas. Ensino-Aprendizagem. Cultura Quilombola.

ABSTRACT

The theme of this article is the approach to language in the context of linguistic variants and its contributions to inclusive education and the strengthening of quilombola culture. Its objective is to reflect on linguistic varieties and the possible contributions of the Municipal Education System to the appreciation of the linguistic diversity of quilombola communities. The discussion in this text will seek to reflect on the concepts of inclusive education, linguistic diversity and sociolinguistic polarization, to reflect on the strategies used in the classroom in dealing with linguistic variants, as well as to indicate possible paths for this reflection. The choice of this theme is justified by the importance of respecting the diversity of dialects and linguistic expressions. For this, the bibliographic review will be supported by the studies of: Lucchesi (2009); Bagno (2007); Faraco (2008); Gomes (2005); Munanga (2006), among others, and the official Brazilian documentation. This study will indicate possibilities for promoting the inclusion of these linguistic varieties in the school curriculum, benefiting quilombola students, strengthening their cultural identity, enriching the educational environment as a whole, discussing with the students, the richness of the country's linguistic diversity and the importance of its valorization. In addition, it is necessary to implement

inclusive practices to improve the quality of education offered in municipal schools. It is, therefore, another "look" at school inclusion and inclusive education.

Keywords: Inclusive Education. Linguistic variants. Teaching-Learning. Quilombola Culture.

INTRODUÇÃO

O Brasil é um país marcado por uma rica diversidade cultural e linguística enraizada profundamente em seu solo, reflexo de sua complexa formação histórica e tem uma ampla miscigenação cultural, indo além de aspectos culturais e sociais, além do mais, recebemos influências dos povos originários, europeias, africanas, tornando assim um país multicultural desde o seu período de colonização (Rigotto, 2022). Nessa lógica, o campo linguístico também recebeu uma vasta diversidade de dialetos e expressões linguísticas, enriquecendo o país com uma linguagem ampla, carregada de códigos. Lima (2020), assim define o conceito de linguagem:

“Quando se fala em linguagem, pode-se defini-la como uma série de códigos que podem ser transmitidos e compreendidos através da fala, da leitura, da arte e do corpo, estando presente em todo o universo cultural e social” (Lima *et al.* 2020, p. 102).

Porém, o que se percebe em nosso país, é o fenômeno da chamada polarização sociolinguística (Lucchesi, 2009), onde diferentes grupos sociais, pertencentes a uma mesma sociedade, desenvolvem variações linguísticas, que refletem as divisões econômicas, culturais e sociais e a necessidade. Nessa perspectiva, é emergente o desenvolvimento de uma educação que respeite as diferenças e considere a diversidade presente na sociedade. Para tal, a educação precisa adotar a inclusão em todas as etapas do processo educativo, respeitando as particularidades dos sujeitos. Esse processo é o que denominamos de Educação Inclusiva, uma perspectiva educativa que almeja a equidade de oportunidades, na defesa de que todos os educandos devam ter as mesmas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. (Santos; Reis, 2016, p.332).

No plano linguístico brasileiro, também recebemos contribuições valiosas dos afrodescendentes escravizados que aqui chegaram. As comunidades de quilombos, formadas por esses africanos escravizados, desenvolveram ao longo do tempo suas próprias formas de expressão linguística; essas, refletem suas experiências históricas,

culturais e sociais e devem ser integradas ao sistema educacional (Bagno, 2007; Faraco, 2008). Porém, o que vemos é que essa experiência linguística tem sido menosprezada, ora por razões ideológicas, determinadas por uma visão de “superioridade cultural” do colonizador europeu, ora por opções teóricas circunscritas na lógica interna do sistema linguístico.

O objetivo desse artigo é refletir sobre as variedades linguísticas e as possíveis contribuições do Sistema Municipal de Educação para a valorização da diversidade linguística das comunidades quilombolas. As discussões, neste texto, estão organizadas a partir dos seguintes objetivos específicos: refletir sobre os conceitos de educação Inclusiva, diversidade linguística e polarização sociolinguística; entender a importância da história e cultura quilombola, no âmbito da linguagem e sua valorização; discutir a respeito das práticas pedagógicas inclusivas e metodologias culturais responsivas e sugerir a sua implementação, para promover a valorização da cultura e linguagem quilombola a partir das rodas de conversa; assim também a elaboração de uma cartilha/manual com intervenções pedagógicas para orientar os educadores na integração das variedades linguísticas quilombolas no ambiente escolar, no âmbito do Sistema Municipal de Educação. Em decorrência da supervalorização da língua culta e do ensino voltado para as metodologias normativas, as variantes linguísticas do campo, quilombolas e indígenas; não são trabalhadas de forma efetiva no meio educacional. Este estudo indicará possibilidades para a promoção da inclusão dessas variedades linguísticas no currículo escolar, beneficiando estudantes quilombolas, fortalecendo sua identidade cultural, enriquecendo o ambiente educacional na totalidade, discutindo com os educandos, a riqueza da diversidade linguística do país e a importância de sua valorização. Assim também, sugere-se a proposta da elaboração de uma cartilha/manual de intervenções pedagógicas, a ser implementada no Sistema Municipal de Educação, como recurso para que os educadores, facilitem a implementação dessas práticas inclusivas nas escolas.

Nesse sentido, é preciso resgatar a história linguística da maioria da população brasileira que historicamente teve sua voz silenciada pelo preconceito e sempre foi excluída e discriminada, apesar de serem os protagonistas do nosso patrimônio cultural e da construção das riquezas de nosso país.

**EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E POLARIZAÇÃO
SÓCIOLINGUÍSTICA**

O português brasileiro é marcado por uma enorme variedade de dialetos, gírias e expressões regionais, refletindo a rica diversidade cultural do país. A linguagem falada atualmente no Brasil é fruto do gigantesco processo de transformações que o país sofreu ao longo dos anos com um vocabulário rico com diversas palavras de ascendências indígenas, africanas e europeias (BRASIL, 1998).

A Teoria da Variação e Mudança Linguística, também conhecida como Sociolinguística Quantitativa ou Laboviana, estuda a variação e evolução das línguas dentro do contexto social das comunidades de fala (Labov, 2008). Essa teoria, desenvolvida por William Labov, enfatiza que a língua não é estática, mas sim dinâmica e sujeita a mudanças ao longo do tempo, influenciada por fatores sociais, culturais e históricos (Lucchesi, 2012). No contexto educacional, a teoria da variação e mudança linguística oferece uma base para a inclusão de diferentes variedades linguísticas no currículo escolar pois desafia a visão tradicional de que a língua deve seguir normas rígidas e imutáveis, mostrando que a mudança linguística é uma resposta às necessidades comunicativas e às interações sociais dos falantes (Labov, 2008).

Segundo Faraco (2019), ao investigar o cenário linguístico atual, se torna perceptível como o português popular, carregado de variações, é visto com desprezo em detrimento ao português dito culto. Grande parte das análises diacrônicas da língua portuguesa, tratam apenas do que aconteceu com um terço da população do Brasil, ignorando o que se passou com os outros dois terços de descendentes de africanos escravizados e povos originários, a partir de um mecanismo de dominação política e ideológica da maioria da população por parte de uma minoria, legitimada numa única voz e isso é visto cotidianamente em diversos espaços, desde a mídia e os sistemas de ensino.

Percebe-se que a cada dia, aumenta a necessidade da promoção de uma educação pautada no respeito às diferenças, onde a diversidade seja a base para o diálogo e reflexão. Para tal, o conceito de Educação Inclusiva é fundamental ser incorporado no campo educacional, pois ela tem a finalidade promover a inclusão escolar por meio do desenvolvimento de uma educação de qualidade para todos. (Santos; Reis, 2016, p.331). Essa perspectiva, baseia-se no respeito as diferenças e

as peculiaridades de cada aluno que deve ter garantido o seu acesso e permanência nas escolas regulares, a equidade de oportunidade, visto que todos os alunos devem ter as mesmas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. O termo Educação Inclusiva ganha ênfase na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva aprovada em 2008, que afirma a educação como um direito de todos e estabelecem, as metas necessárias para o desenvolvimento de uma verdadeira Educação Inclusiva. A lei ainda evidencia que é obrigação do Estado oportunizar aos docentes uma formação que aborde aspectos relacionados a Educação Inclusiva. Rodrigues (2006, p. 303), diz que ela pressupõe a participação plena todos no ato educativo. Para isso, os valores e práticas devem levar em conta as características, interesses, objetivos e direitos de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. Os seus princípios, consistem na garantia de que todos os educandos estejam presentes nas instituições escolares e para favorecer o processo de inclusão escolar, as escolas devem promover ações que possibilitem os alunos aprimorarem suas competências e habilidades. Diante disso, o trabalho na perspectiva da Educação Inclusiva, exige que o professor ressignifique suas práticas pedagógicas, e abandonar velhos paradigmas, ajude os educandos a desenvolverem relações de solidariedade, alteridade, respeito, flexibilidade e aceitação. (Santos; Reis, 2016, p.334).

Outro fator que merece destaque no campo das linguagens é o preconceito linguístico que é tão presente em diversos contextos brasileiros. Para Bagno (1999):

O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe uma única língua portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogadas nos dicionários” (Bagno, 1999, p. 40).

No âmbito educacional, é preciso que a escola reconheça e valorize, as diferentes formas de expressão dos estudantes, para combater o preconceito linguístico e fortalecer a autoestima dos alunos, especialmente daqueles que vêm de comunidades marginalizadas, como quilombos e áreas situadas no campo. A valorização dessas variantes linguísticas pode ser uma ferramenta poderosa na construção de uma identidade cultural sólida e na promoção da equidade social e da educação inclusiva.

No Brasil, isso é perceptível nas classes sociais, grupos étnicos e regiões diversificadas que usam a português de formas plurais. Dante Lucchesi, em sua obra

“Língua e Sociedade Partidas: A Polarização Sociolinguística do Brasil”, explora como a constituição do português brasileiro está intimamente ligado ao processo econômico-social de formação da nação brasileira. Ele argumenta que a polarização entre língua e sociedade no Brasil é um reflexo das desigualdades sociais e econômicas do país. Faraco (2019), também acrescenta que a “polarização sociolinguística” da língua portuguesa no Brasil, separa dois grandes conjuntos de variedades sociais: a dita forma culta, tratada como “correta”, falada por letrados principalmente na zona urbana e as variedades sociais que constituem o linguajar popular, normalmente visto nas comunidades do campo (Saviani,2006), dos povos originários e quilombolas. Algumas línguas se destacam por apresentaram um alto grau de variabilidade, devido à sua bagagem, social e cultural e imposição histórica, segundo Bagno (2007), o português no Brasil está entre elas, coexistindo com mais de duzentas línguas diferentes de povos variados. Para além dessa dimensão, Costa (2023), esclarece que o nosso território, abriga somente 20% das estimadas 1.175 línguas que tínhamos antes da colonização europeia e infelizmente nosso país não reconhece como oficial nenhuma das línguas dos povos originários. Ainda segundo ela, em 2010, o Censo contabilizou 274 línguas indígenas no Brasil (Costa,2023). Sendo assim, é mister que não podemos negar, segundo Lucchesi (2009):

a necessidade de uma reparação histórica em relação aos segmentos de indíodescendentes e de afrodescendentes, que, tendo participado ativamente da construção das riquezas materiais e do patrimônio cultural do país, têm sido, ao longo dos séculos, alijados de seus direitos sociais e excluídos dos espaços institucionais e da cidadania.(Lucchesi,2009).

A valorização das variedades linguísticas é essencial para reconhecer e preservar a diversidade cultural e identitária de uma sociedade, assim também, uma forma de combater o preconceito linguístico, que desvaloriza as formas de expressão que se desviam da norma padrão e trazem consigo uma identidade coletiva de riqueza de conhecimentos, histórias e tradução (Meniqueti; Teixeira, 2020; Bagno, 2007).

Em tempo, afirmamos que a partir do momento em que a linguagem e a cultura dos alunos são respeitadas e incorporadas no currículo, isso poderá ajudar no desenvolvimento do sentimento de pertença e respeito mútuo. Para as comunidades quilombolas, essa inclusão é especialmente significativa, pois combate a marginalização histórica que essas comunidades enfrentaram e ainda enfrentam.

HISTÓRIA E CULTURA QUILOMBOLA

Os quilombos são comunidades formadas majoritariamente por pessoas negras, muitas vezes descendentes de africanos que escaparam da escravidão no Brasil. Essas comunidades desenvolveram-se em áreas afastadas e de difícil acesso, preservando práticas culturais, religiosas e sociais distintas, que remetem às tradições africanas e às influências dos povos indígenas e europeus (Dos Santos Gomes, 2005; Munanga, 2006).

A história dos quilombos no Brasil remonta ao período colonial, com a resistência contra a escravidão e a busca por liberdade. Os quilombos eram espaços de resistência e liberdade, onde os negros fugidos da escravidão e outros grupos marginalizados podiam viver em comunidade, muitas vezes em terras de difícil acesso para evitar recaptura (De Oliveira, 2008). De acordo com que destaca Dos Santos Gomes (2005), sobre os “aquilombamentos” e como as comunidades procuravam construir ligações à sociedade se integrando à comunidade local com atividades camponesas.

A língua nas comunidades quilombolas varia segundo a localização geográfica, mas geralmente as comunidades falam o português, muitas vezes com uma variedade própria que incorpora elementos linguísticos africanos, indígenas e regionalismos (Odwyer, 2002). Em algumas comunidades, certas palavras, expressões e estruturas gramaticais têm origens africanas como o iorubá, indígenas na incorporação de termos tupi-guarani ou são resultados de uma adaptação regional do português ao longo dos séculos (Brasil, 2004). Esses exemplos concretos demonstram como a língua quilombola é um mosaico vivo de múltiplas heranças culturais, contribuindo para a preservação da identidade e história dessas comunidades (Gomes, 2012).

Conforme a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a história e a cultura quilombola continuam a desempenhar um papel significativo na sociedade brasileira contemporânea, influenciando movimentos sociais, políticas públicas e o fortalecimento da identidade negra (Brasil, 2004). A compreensão e a valorização dessa herança são cruciais, não apenas para a reconciliação histórica, mas também para moldar um futuro mais inclusivo e justo para todos.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS E METODOLOGIAS CULTURAIS RESPONSIVAS

A escola, como instituição de ensino regulada pelo Estado, desempenha um papel central na construção e sistematização do conhecimento. Nos espaços escolares, as interações são moldadas diariamente pelas experiências dos sujeitos que compõem a comunidade escolar (Sobroza, 2007).

A demanda por inclusão da diversidade cultural e linguística nas escolas exige a implementação de práticas pedagógicas inclusivas que reconheçam e valorizem as múltiplas identidades dos estudantes (Miranda, 2018; Lei n 10.639 de 09 de janeiro de 2003). A literatura acadêmica tem explorado uma variedade de metodologias e abordagens que buscam promover a inclusão de diferentes culturas e linguagens no ambiente escolar, contribuindo para um ensino mais equitativo e relevante (Camacho, 2011).

Um dos enfoques mais discutidos na literatura é a educação culturalmente responsiva, que se baseia na premissa de que a aprendizagem é mais eficaz quando as experiências culturais dos alunos são reconhecidas e integradas ao currículo (Gomes, 2012). Essa abordagem não apenas respeita, mas também celebra a diversidade cultural, promovendo um ambiente onde todos os estudantes se sentem valorizados e incluídos (Cardoso et al., 2021).

A aplicação de metodologias culturalmente responsivas tem mostrado resultados positivos na construção de um ambiente escolar inclusivo. Estudos indicam que, quando os professores utilizam exemplos e materiais didáticos que refletem a diversidade cultural dos alunos, há um aumento no engajamento e no desempenho acadêmico (LUCCHESI, 2012; Bittar, 2012; Valentim, 2020; Sobroza, 2007). Além disso, a formação continuada dos docentes para lidar com a diversidade cultural tem sido crucial para o sucesso dessas práticas (De Sousa Vaz, 2021).

A colaboração entre escolas e comunidades locais, especialmente em contextos com uma presença significativa de minorias culturais e linguísticas, como os quilombolas, tem sido destacada como uma prática eficaz (Sobroza, 2007). Abordagens baseadas na comunidade envolvem a participação ativa das famílias e líderes comunitários no processo educativo, criando uma ponte entre o currículo escolar e as experiências culturais dos estudantes (Da Silva, 2021).

Essas práticas reconhecem a importância do conhecimento e das tradições locais na educação formal, enriquecendo o currículo e tornando a aprendizagem mais significativa para os alunos (Gomes, 2012). A utilização de "fundos de conhecimento" é uma estratégia específica, onde os professores identificam e incorporam os conhecimentos culturais e práticos das comunidades dos alunos nas aulas, promovendo uma aprendizagem mais contextualizada e relevante (Costa, 1996; Da Silva, 2010; Da Silva, 2019; Fanti, 2021).

É essencial que as políticas educacionais apoiem e incentivem a formação de professores em práticas pedagógicas inclusivas, na perspectiva da educação inclusiva, além de fornecer os recursos necessários para a implementação efetiva dessas metodologias (Da Silva, 2019; Fanti, 2021). Para tanto, sugere-se a inclusão de diferentes culturas e linguagens no currículo e no ambiente escolar por meio de práticas pedagógicas inclusivas. A implementação de metodologias como a criação das rodas de conversa, a elaboração a cartilha/manual de intervenções pedagógicas em parceria com o Sistema Municipal de Cultura, poderá ser como um recurso prático para educadores, auxiliando-os na implementação dessas práticas inclusivas. Visto que o debate de uma verdadeira inclusão social é um campo de estudo rico e em expansão e merece ser amplamente debatido e efetivado em todos os espaços educativos. A responsabilidade da Educação Inclusiva é de toda a sociedade e o respeito as diversidades é o primeiro caminho para isso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que o estudo contribua para a valorização da diversidade linguística e cultural na educação e nas escolas, com a inclusão efetiva das variedades linguísticas quilombolas no currículo a partir do Sistema Municipal de Educação. A criação das rodas de conversa pode facilitar o diálogo entre a comunidade escolar e as comunidades quilombolas, promovendo uma educação mais inclusiva, tendo assim um potencial para fortalecer a identidade das comunidades quilombolas e promover uma educação mais equitativa. Além disso, a cartilha/manual de intervenções pedagógicas poderá servir como um recurso prático para educadores, auxiliando na implementação dessas práticas inclusivas e, conseqüentemente, melhorando a qualidade da educação ofertada nas escolas municipais. Trata-se, portanto, de um outro "olhar" sobre a inclusão escolar e educação inclusiva.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília, SEPPPIR, 2004. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-diversas/temas-interdisciplinares/diretrizes-curriculares-nacionais-para-a-educacao-das-relacoes-etnico-raciais-e-para-o-ensino-de-historia-e-cultura-afro-brasileira-e-africana>. Acesso: 05 set.2024.

_____. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Programa Brasil Quilombola. Brasília, SEPPPIR, 2004. Disponível em: https://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/dilma/seppir_manual-selo-quilombos-do-brasil_2015.pdf. Acesso em: 05 set.2024

_____. Lei n 10.639 de 09 de janeiro de 2003. Inclui a obrigatoriedade da temática - História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da rede de ensino.

Diário oficial da União, Brasília, 2003. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm. Acesso em: ago. 2024.

_____. Ministério da Educação (MEC). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96. Brasília. 1996. Disponível em:

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/600653>. Acesso em set. 2024.

DE OLIVEIRA, Wilson Jose Ferreira. Mocambo: antropologia e história do processo de formação quilombola. **Ilha Revista de Antropologia**, v. 10, n. 2, p. 210-216, 2008. Disponível em:

<https://research.amanote.com/publication/ZJzC3HMBKQvf0BhimpAN/mocambo-antropologia-e-histria-do-processo-de-formao-quilombola>. Acesso em: 05 set 2024.

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação lingüística.** Parábola Editorial, 2007.

BAGNO, Marcos. **Preconceito lingüístico: o que é, como se faz.** Edições Loyola, 1999.

BITTAR, Marisa; BITTAR, Mariluce. História da Educação no Brasil: a escola pública no processo de democratização da sociedade. **Acta Scientiarum. Education**, v. 34, n. 02, p. 157-168, 2012. Disponível em: [História da educação no Brasil: a escola pública no processo de democratização da sociedade. \(fcc.org.br\)](https://www.fcc.org.br/historia-da-educacao-no-brasil-a-escola-publica-no-processo-de-democratizacao-da-sociedade). Acesso em set. 2024.

BRASIL, M. E. C. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais**, p. 54, 1998. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em set. de 2024.

CAMACHO, Roberto Gomes; CECCANTINI, JLCT; PEREIRA, R. F. Norma culta e variedades linguísticas. **Caderno de formação: formação de professores didática**

geral, v. 11, p. 34-49, 2011. Disponível em:

<https://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/40354>. Acesso em: set. 2024.

CARDOSO, Márcia Regina Gonçalves; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; GHELLI, Kelma Gomes Mendonça. Análise de conteúdo: uma metodologia de pesquisa qualitativa. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 43, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2347>. Acesso em ago. 2024.

COSTA, Camilla. Quantas são as línguas indígenas do Brasil, onde são faladas e o que as ameaça? In: **BBC News Brasil**. Brasil, 17 nov.2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/resources/idt-2779c755-7af1-495a-a41c-d02995e459b8>. Acesso em: 04 set.2024.

COSTA, Vera Lúcia Anunciação. A importância do conhecimento da variação linguística. **Educar em Revista**, n. 12, p. 51-60, 1996. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S0104-40601996000100005&script=sci_abstract. Acesso em ago.2024.

DA SILVA, Antonio Jose Bacelar. Português de arremedo: um lado do preconceito linguístico no Brasil. **Cadernos de Estudos Linguísticos**, v. 61, p. 1-19, 2019. Disponível em: <https://repository.arizona.edu/handle/10150/637007>. Acesso em ago.2024.

DA SILVA, Claudia Rocha. Vozes do Silêncio: linguagem quilombola e preconceito linguístico-racial em Rio de Contas na Bahia. **Plurais-Revista Multidisciplinar**, v. 1, n. 1, 2010. Disponível em: https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/UNEB-5_87fc50d4484833606d760b8633c982cd. Acesso em ago.2024.

DA SILVA, Maria Luciléia Gonçalves. O papel da escola como instrumento de combate ao preconceito linguístico. **Práticas Educativas, Memórias e Oralidades-Rev. Pemo**, v. 3, n. 2, p. e324614-e324614, 2021. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/4614>. Acesso em ago.2024.

DE SOUSA VAZ, Ana Carolina; PEREIRA, Vanessa de Castro Bersót; ANDRÉ, Bianca Pires. Identidade, linguagem e memória quilombola: a história oral na sala de aula. **Revista Philologus**, N° 63, 2021. Disponível em: <https://www.revistaphilologus.org.br/index.php/rph/issue/view/14>. Acesso em ago.2024.

DOS SANTOS GOMES, Flávio. **A hidra e os pântanos: mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos no Brasil (séculos XVII-XIX)**. Unesp, 2005. Disponível em: <https://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9920>. Acesso em: ago. 2024.

FANTI, Mara Rubia; TEIXEIRA, Gabriella Moura. ensino de língua portuguesa no brasil e o trabalho com as variedades linguísticas em sala de aula. **Verbum**, v. 10, n. 1, p. 38-50, 2021. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/verbum/article/download/52586/pdf>. Acesso em: ago. 2024.

FARACO, Carlos Alberto. **História do português**. São Paulo: Parábola Editorial, 2019.

FARACO, Carlos Alberto. **Norma culta brasileira: desatando alguns nós**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

GOMES, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. **Currículo sem fronteiras**, v. 12, n. 1, p. 98-109, 2012. Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.htm>. Acesso em: ago. 2024.

LABOV, William. tradução Marcos Bagno; Martha Maria Pereira Scherre e Caroline Rodrigues Cardoso. **Padrões sociolinguísticos**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

LIMA, George Almeida et al. Interfaces da linguagem: escola e cultura. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 102016-102024, 2020. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/72036>. Acesso em: ago. 2024.

LUCCHESI, Dante. A Teoria da Variação Linguística: um balanço crítico. **Estudos Linguísticos (São Paulo. 1978)**, v. 41, n. 2, p. 793-805, 2012. Disponível em: <https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2306>. Acesso em: ago. 2024.

LUCCHESI, Dante. Introdução. In: LUCCHESI, D., BAXTER, A., and RIBEIRO, I., orgs. **O português afro-brasileiro**. Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 27-37. ISBN 978-85-232-0875-2. Available from SciELO Books. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/p5/pdf/lucchesi-9788523208752-03.pdf>. Acesso em: 04.set.2024.

MENIQUETI, Heloíse Raquel; TEIXEIRA, Maria Cláudia. A variação linguística e o ensino da língua portuguesa. 2020. *Revista Exitus*, vol. 8, núm. 2, pp. 358-385, 2018. Pará: UFOPA. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5531/553159852015/html/>. Acesso em ago. 2024.

MIRANDA, Shirley Aparecida de. Quilombos e Educação: identidades em disputa. **Educar em revista**, v. 34, n. 69, p. 193-207, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/37238?mode=full>. Acesso em: ago. 2024.

MUNANGA, Kabengele. Algumas considerações sobre "raça", ação afirmativa e identidade negra no Brasil: fundamentos antropológicos. **Revista USP**, n. 68, p. 46-57, 2006. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13482>. Acesso em: ago. 2024.

O'DWYER, E. C. **A geografia dos Quilombos: uma contribuição do ponto de vista da localização**. São Paulo: Associação Brasileira de Estudos Populacionais, 2002.

RIGOTTO, Raquel Maria, Valéria Pereira Santos, and André Monteiro Costa. "Territórios tradicionais de vida e as zonas de sacrifício do agronegócio no

Cerrado." **Saúde em Debate** nº46. (2022).Disponível em:
<https://saudeemdebate.emnuvens.com.br/sed/issue/view/55>. Acesso em: ago. 2024.

SANTOS, Thiffanne Pereira dos; REIS, Marlene Barbosa de Freitas. A Formação Docente na Perspectiva da Educação Inclusiva. In: **Revista Travessias**.v.10, nº 02,27. ed.p.330-344.2016. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/586766>. Acesso em: ago. 2024.

SAVIANI, Dermeval. Educação do campo: o que é e o que não é. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 36, n. 127, p. 643-662, 2006.Disponível em:
<https://cafecomsociologia.com/educacao-do-campo-ou-educacao-no-campo/>.Acesso em set. 2024.

SOBROZA, Lidiane Schlotefeldt. Escola x Língua Padrão, Ideologia e Preconceito Linguístico. **Linguagens & Cidadania**, v. 9, n. 1, 2007.Disponível em:
<https://periodicos.ufsm.br/LeC/article/view/28304>. Acesso em ago. 2024.

VALENTIM, Rayane Emanuelle de Oliveira. **Linguagem Audiovisual, Metacognição e Educação: uma escola quilombola em cena**. 2020. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em:
<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/30401>. Acesso em ago. 2024.